

Этапы перехода к международным стандартам финансовой отчетности

Хакимова Нодира БХАН 24-06-группа

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан

Аннотация

В данной статье освещается необходимость ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и ведения финансовой отчетности предприятий на основе международных стандартов в условиях экономической интеграции. Проанализированы преимущества и проблемы подготовки финансовой отчетности на основе международных стандартов, а также сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, финансовая отчетность, международный стандарт, предприятия, интеграция, инвестиции, инвестор, аудит, прибыль, конкуренция, либерализация.

Annotation

This article highlights the need for accounting and accounting reporting and financial reporting of enterprises based on international standards in the context of economic integration. The advantages and problems of preparing financial statements based on international standards are analyzed, and relevant conclusions are drawn.

Keywords: Accounting, financial reporting, international standard, enterprises, integration, investments, investor, audit, profit, competition, liberalization.

В настоящее время национальная экономика стремится к информационной, где большую роль играет не просто информация о хозяйствующем субъекте, а сопоставимость этой информации. Современным организациям необходимо обеспечить конкурентоспособность на рынке сбыта

<http://innoconferences.iblogger.org/>

своей продукции. Чтобы эта конкуренция была более успешна, организациям приходится удерживать и улучшать качество своей продукции или услуг. Этот процесс невозможен без привлечения инвестиций. Чтобы обеспечить финансовую прозрачность для возможных инвесторов, необходимо использовать соответствующие международные стандарты. Так определилась необходимость в применении МСФО. Целью МСФО является анализ порядка признания доходов и расходов, а также сравнение методов оценки по международным стандартам учета.

Учет доходов и расходов по МСФО является актуальной в связи с тем, что внедрение международной системы финансовой отчетности для учета расходов и доходов необходимо для развития экономики, так как данная система гарантирует необходимую для внешних и внутренних пользователей прозрачность.

В настоящее время экономика страны стремится к ускоренному развитию, привлечению иностранных инвестиций, привлечению инвесторов, привлечению акционеров, страховых организаций и банков для развития и развития рынка в целом. Транснациональные корпорации, финансы, рынки, глобализация и экономическая интеграция бухгалтерского учета являются основными причинами перехода к МСФО.

В течение некоторого времени инвесторы обращали внимание на сложную взаимосвязь между различными отраслями промышленности, геополитикой, природоохранной средой, энергоснабжением и природными ресурсами. МСФО сыграл важную роль в решении таких проблем.

Интеграция нашей страны в мировое сообщество определяет основное направление реформирования бухгалтерского учета и аудита – их приведение в соответствие с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов аудита. В целях широкого внедрения международных стандартов в бухгалтерском учете и аудиторской

<http://innconferences.iblogger.org/>

деятельности приняты постановления Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2018 года "О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан" УП–3946 и от 24 февраля 2020 года "О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности" УП–4611. [1]

Своевременное и качественное выполнение задач, поставленных в этих постановлениях, позволяет широко применять международные стандарты финансовой отчетности. Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику является одним из важных признаков либерализации экономики и углубления реформ. Для успешного выполнения этой работы необходимо перевести финансовую отчетность наших национальных предприятий на язык, который могут "читать" иностранные инвесторы – международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) или общепринятые принципы бухгалтерского учета (например, система GAAP) в стране, где работает инвестор. [2]

Как нам известно, акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, относящиеся к категории крупных налогоплательщиков, с 1 января 2021 года ведет Бухгалтерский учет на основе МСФО, а с конца 2021 года готовят финансовую отчетность на основе МСФО.

В условиях модернизации рыночных отношений каждый хозяйствующий субъект стремится получить в результате своей деятельности чистую прибыль. Именно поэтому изучение величины чистой прибыли и оценка факторов, влияющих на нее, ведет к повышению эффективности деятельности предприятия. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия и находящаяся в его свободном распоряжении, называется чистой прибылью. Этот показатель определяется исходя из вычета суммы

налога и других налогов и отчислений с прибыли (дохода) из суммы прибыли до налогообложения.

В анализе чистой прибыли исследуются ее изменения по отношению к прошлым годам, а также показатели бизнес-плана предприятия. Эта последняя строка финансовой эффективности является вопросом внимания всех пользователей внутренней и внешней информации. Пользователи внешней информации также придают серьезное значение уровню прибыльности предприятия, определению условий целевого управления его активами.

Например, участники венчурного капитала больше заинтересованы в чистой прибыли, которая остается в распоряжении предприятия, чем в состоянии прибыли счета, распределяемой в соответствии с соглашением владельцев акций или долей в частном капитале, в то время как спонсоры инвестиций больше заинтересованы в стабильности и темпах роста деятельности предприятия.

Сегодня факторы, влияющие на изменение чистой прибыли предприятия, можно разделить на следующие группы:

- * изменение объема продаж продукции, работ и услуг;
- * изменение цен на продукты, работы и услуги;
- изменение затрат на производство продукции, работ и услуг;
- * изменение стоимости периода;
- изменение прибылей и убытков от финансовой деятельности;
- * чрезвычайные изменения прибылей и убытков;
- * изменения в налогах на прибыль и налоговых платежах и т.д. [3]

При анализе определяются абсолютные значения каждого фактора в изменении чистой прибыли. Путем оценки их изменений изучается наличие внутренних возможностей для роста прибыли на предприятии.

Международные стандарты финансовой отчетности – это гарантия прозрачности и ясности предоставленной хозяйствующими субъектами

<http://innconferences.iblogger.org/>

информации. МСФО позволит создать новую, более надёжную и актуальную основу для учета доходов и расходов. Также это позволит более эффективно находить и ликвидировать различные возникающие финансовые риски. Для инвесторов и собственников это дает возможность сравнивать финансовые результаты между фирмами и в течение времени.

Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО — это трудоемкий процесс, требующий понимания стандартов, на основе которых эта отчетность составляется.

Литературы

1. Постановления Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2018 года "О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан" УП–3946
2. Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года " О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности" УП–4611.
3. Ш.Н.Файзиев, С.Х.Юлдашева Международные стандарты аудита. Учебник Т.: 2020